

Ўзбекистан Республикасы Илимлер Академиясы
Қарақалпақстан бөлиминин

ХАБАРШЫСЫ

Журнал 1960-жылдан баслап шығып атыр

Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси
Қорақалпоғистон бўлимининг

АХБОРОТНОМАСИ

Журнал 1960 йилдан нашр қилинмоқда

ВЕСТНИК

Каракалпакского отделения
Академии наук Республики Узбекистан
Журнал издается с 1960 года

№ 1
(282)

Нукус-2026

Учредитель и издатель: **Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан**

Главный редактор академик **Н.К. АИМБЕТОВ**

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

НАРЫМБЕТОВ Б., кандидат физико-математических наук (заместитель главного редактора);
КАРАЖАНОВ С.Ж., доктор физико-математических наук, профессор (Норвегия);
КУДАЙБЕРГЕНОВ К.К., доктор физико-математических наук, профессор;
ТЛЕУМУРАТОВА Б.С., доктор физико-математических наук, профессор;
УТЕБАЕВ Д., доктор физико-математических наук;
РЕЙМОВ А.М., доктор технических наук, академик;
РАФИКОВ В.А., доктор географических наук;
ЭРКАЕВ А.У., доктор технических наук, профессор;
АИМБЕТОВ И.К., доктор технических наук, профессор;
БАУАТДИНОВ С., доктор технических наук, профессор;
ТУРЕМУРАТОВ Ш.Н., доктор химических наук, профессор;
ЗАКИРОВ Б.С., доктор химических наук, профессор;
ТОЖИБАЕВ К.Ш., доктор биологических наук, академик;
АБДУЛЛАЕВ И.И., доктор биологических наук, профессор;
МАМБЕТУЛЛАЕВА С.М., доктор биологических наук, профессор;
МАРКОВ М.В., доктор биологических наук, профессор (Россия);
КАБУЛОВ М.К., доктор медицинских наук, профессор;
ЗИЯДУЛЛАЕВ Н.С., доктор экономических наук, профессор (Россия);
ТРОСТЯНСКИЙ Д.В., доктор экономических наук;
ДЖУМАШЕВ А.М., доктор исторических наук, профессор;
БЕКНАЗАРОВ Р.А., доктор исторических наук (Казахстан);
КАРЛЫБАЕВ М., доктор исторических наук, профессор;
КУРБАНОВА З.И., доктор исторических наук, профессор;
НУРЖАНОВ С.У., доктор исторических наук, профессор;
ИСКАНДЕРОВА А., кандидат исторических наук;
НИЯЗИМБЕТОВ М.К., доктор философских наук, профессор;
АЛЬНИЯЗОВ А.И., доктор филологических наук, профессор;
БЕКБЕРГЕНОВА З.У., доктор филологических наук, профессор;
НАЖИМОВ П.А., доктор филологических наук, профессор;
ПАЛЫМБЕТОВ К.С., доктор филологических наук, профессор.

Адрес редакции: 230100, г. Нукус, проспект Узбекистан, 41, тел.: **(61) 222-98-94.**
web-сайт <http://khabarshi-kkb.uz>
<http://aknuk.uz/vestnik.html>
Email: vestnik@aknuk.uz

Зав. редакцией **Г. Тлеуниязова.**
Корректурa: **В. Султангулова, Г.Тлеуниязова.**
Компьютерная верстка: **В. Султангулова.**

Сдано в набор 22.01.2026. Подписано к печати 30.01.2026. Формат бумаги 60x84 ¹/₈. Печ. л. 12. Тираж 100 экз. Заказ 1. Цена договорная. Каракалпакское отделение Академии наук Республики Узбекистан.

Отпечатано в отделе печати журнала «Вестник». Реестр №10-3560.

© **Вестник Каракалпакского отделения Академии наук Республики Узбекистан**

Содержание

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Техника

- Камалов Дж.К., Абдуқодиров Ф.Б., Мухамедгалиев Б.А.** – Чиқиндилар асосида янги антипиренларни олиш ва хоссаларини ўрганиш..... 5
- Аимбетов И.К., Бекимбетов Р.Т.** – Геологическое видение засоления грунтов дельты низовьев Амударьи 9
- Бауатдинов С., Реймов А.М., Торешова Н.М., Бауатдинов Т.С.** – Разработка и внедрение эффективной технологии получения органоминеральных удобрений на основе местного сырья Каракалпакстана..... 18
- Бакиев М.Р., Маткаримов О.М., Халимбетов А.Б., Якубов Қ.Т., Хасанов Х., Асаматдинов И.** – Сув ўтказувчи шпоралар таъсирида носимметрик сиқилган оқим тезлик майдони 24
- Tajibaev T.A., Reymov A.M., Allaniyazov D.O., Allamuratova A.J., Bazarbayev Sh.X.** – Sapropel, glaukonit, fosforit kompozitsiyasi va fosfogips asosida og‘itli meliorant olish..... 30
- Kurbiyazov D.K., Allaniyazov D.O., Reymov A.M., Uzakbaeva M.M., Kengesbaeva D.L.** – Qoraqalpog‘iston bentonitlarining struktura-fazaviy xususiyatlari va ularning agroekologik samaradorligini baholash..... 34

Биоэкология и сельское хозяйство

- Буриева Х.П., Жуманов М.А.** – Hippodamia (Chevrolat in Dejean, 1837) авлоди вакиллари орасида Hippodamia Variegata (Goeze, 1777) турининг молекуляр-генетик идентификацияси 41
- Tosheva D.M.** – O‘zbekiston populyatsiyasida TN01, vWA va D21S11 mikrosatellit lokus allellarining tahlili 46
- Мухитдинова Н.М., Абдиева Т.Ж., Каримова Н.Б., Сафаров А.А.** – Тошкент воҳасида итсимонлар гельминтозлари: эпизоотологияси, тур таркиби ва зооноз аҳамияти 54
- Жоллыбеков М.Б., Тлеумуратова Б.С., Уразымбетова Э.П.** – Методология оценки техногенного загрязнения окружающей среды на нефтегазовых месторождениях 61
- Султашов Р.Г., Тлеумуратова Б.С., Кубланов Ж.Ж., Урумбаев А.Е., Нарымбетов Б.Ж.** – Влияние пылевого стресса в Южном Приаралье на растения..... 68
- Юлдашов М.А., Муйдинов К.Б., Собиров Ж.Ж., Камиллов Б.Г.** – Утилизация субпродуктов переработки цыплят в кормлении африканского сома (*Clarias gariepinus*) в садках в условиях Узбекистана 75
- Темирбеков Р.О., Исраилова И.О., Булатов З.Э.** – Структура популяций и ресурсный потенциал хищных видов рыб в условиях антропогенной трансформации озера Сайкуль (Южный Каракалпакстан) 78

ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Экономика

- Аимбетов Н.К.** – К проблемам территориальной логистической инфраструктуры в Каракалпакстане (на примере северных районов республики) 84
- Муртазаева С.К.** – Развитие предпринимательства в условиях институциональной трансформации: теоретико-методологические основы и практические аспекты 89
- Абдуллаев У.А.** – Адаптивная модель оптимального управления на основе уравнения Гамильтона–Якоби–Беллмана для самоорганизующихся торговых систем 93
- Ниязимбетов М.К.** – Экологик ўзгаришлар шароитида минтақавий тизимнинг ижтимоий, иқтисодий ва экологик мослашувини интеграл баҳолаш (Қорақалпоғистон Республикаси мисолида)..... 101

История, философия, правоведение, религия, социология и политология

- Бекимбетов Б.М.** – Орол инқирозининг дастлабки босқичида техник-иқтисодий дискурс..... 106
- Аимбетов А.М.** – История становления Турткульского педагогического техникума..... 114

- Сапарниязов А., Мамбетбаев М.** – Қарақалпақ, ноғай, башқұрт халықтарының этно-сиясий хәм мәдений қатнасықлары: историографиялық шолыў (XVI-XIX әсирлер)..... 118
- Сайтов А.Т.** – Современный взгляд на предсвадебные обряды. Новые обрядовые практики..... 124
- Турекеев К.Ж.** – Магические практики и трансформации в родильной обрядности каракалпаков Навоийской и Самаркандской областей 129

Филология

- Алламбергенов Х.К.** – Халқ эртакларида бүйи бир қарич, соколи қирқ қарич образ талқини..... 136
- Jarimbetov A.K.** – Qaraqalpaq qaharmanlıq dástanlarında metaforalardıń qollanılıw ózgesheligi 142
- Палымбетов К.С.** – Хәўжар қосығының поэтикалық өзгешелиги (Қарақалпақ фольклоры мысалында)..... 145
- Өтениязов П.Ж.** – Қарақалпақ халық ертеклеринде той салт-дәстүрлериниң сәўлелениўи 148
- Жиемуратова Ф.Е.** – Нақыл-мақаллардың қурылысында метафора хәм теңеўлердиң көркемлик хызмети 150
- Үәхйәева Ш.** – Terme-tolǵaw – халық даналығының алтын миyrасы (Qiyas jıraw dóretiwshiligi misalında)..... 154
- Bekbergenova Z.U.** – Qaraqalpaq povestlerinde prototip hám kórkem obraz jasaw máselesi (2013–2021-jıllar misalında) 158
- Теуниязова Г.В.** – Baǵ hám miywe obrazlarınıń poetikalıq interpretaciyası (B.Genjemuratovtıń “Limonnıń, almanıń hám qardıń iysi” dúrkini misalında)» 162
- Алдонгарова Ш.А.** – Жубатқан Муратбаевтың «Дығырық» романында Сасық бий образының көркем сәўлелениўи..... 166
- Утамбетова А.Ж.** – Алпысбай Султановтың «Хажынияз» эссесиниң әдебий анализи 170
- Мпәјәтдинова М.Ј.** – Patıyma Mırzabaeva lirikasında muhabbat motivi («İshqı tarları» qosıqlar toplamı misalında) 173
- Kilichov N.** – Qadimgi turkiy tilda *öt= so‘zi ma’no taraqıyoti*..... 176
- Оразымбетова Э.Ш.** – Дүньяның тиллик көринисинде санлар символикасының роли..... 180
- Бекбергенов Қ.А.** – Жуп сөзлердиң жасалыўы хәм олардың компонентлериниң лексика-грамматикалық сыпатламасы 184

Некролог

- Коллектив Каракалпақского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого микробиолога Константиновой Л.Г. 189
- Коллектив Каракалпақского отделения Академии наук РУз – Памяти ученого ихтиолога Жолдасовой И.М. 190

ОРОЛ ИНҚИРОЗИНИНГ ДАСТЛАБКИ БОСҚИЧИДА ТЕХНИК-ИҚТИСОДИЙ ДИСКУРС

Бекимбетов Б.М.

Қорақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти, Нукус шаҳри

Кириш. XX аср бошларида (1960 йилгача) Орол денгизи барқарорлик даврини бошдан кечирди: денгизнинг чучук сув баланси ўзгармас эди, сув юзасида шўрлик даражаси 1,3 фоизни ташкил этарди. Дарё сувларининг йиллик оқими (56,0 км³) ва денгиз юзасига ёғадиган ёғинлар (9,1 км³) буғланиш туфайли йўқотилган сув миқдорини (66,1 км³) мувозанатлаштирарди. Бу ҳолат денгиз сатҳини жаҳон океани сувлари сатҳидан 53 метр баланликда, аҳамиятсиз тебранишлар билан (1 метрдан кам) сақлаб туриш имконини берарди. Аср бошида қадимги суғориладиган ерлар тахминан 150-160 минг гектарни ташкил этган (маданий суғориладиган ерлар – 265 минг гектар) бўлиб, шу билан бирга тақир ва қумли ерлар аста-секин чўллашиб борарди (XIX аср бошидаги 630 минг гектарга нисбатан 670 минг гектар), ўрмонлар ва тўқайлар ҳам камайиб борарди.

Дастлабки босқич 1960 йилларнинг боши – 1970 йилларнинг ўрталарига тўғри келади. Бу даврда денгиз параметрларининг яққол ўзгариши ҳали кузатилмаган, Ўрта Осиё ва Жанубий Қозоғистонда суғорма деҳқончилиқни кенгайтириш зарурати фаол муҳокама қилинган, суғориладиган ерларда максимал даражада маҳсулот олиш учун Амударё ва Сирдарё оқимининг сув ресурсларини тўлиқ сарфлаш иқтисодий жиҳатдан зарур деган ғоя устунлик қилган. Тахминан бу муаммо 1985 йилга келиб содир бўлиши керак эди. Денгизнинг йўқолишига жиддий муаммо сифатида эътибор берилмади, сатҳ пасайишининг оқибатлари эътиборга олинмади ва аҳамиятсиз деб ҳисобланди. Оролбўйида етишмаётган сув ресурсларини тўлдириш ва хўжалиқ мақсадларида фойдаланиш учун Сибир дарёлари сувларини жалб қилиш режалаштирилди. Орол муаммоси денгиз сатҳини сақлаш ва унинг қуриб бораётган тубидаги ерларни ўзлаштириш учун зарур бўлган Сибир дарёлари оқимини ўтказиш муаммосининг бир қисми сифатида кўриб чиқилди.

Методология. Ушбу тадқиқот Орол денгизи қуриш жараёнининг дастлабки босқичида муаммога нисбатан қарашлар қандай шаклланганини аниқлашга қаратилди. Тадқиқотнинг методологик асоси сифатида сиёсий-эксперт дискурс таҳлили ва тарихий-

ҳужжатли таҳлил ёндашувлари танланди. Бунда “техник-иқтисодий дискурс” деганда муаммони, аввало, ресурслар тақсимоти, ирригация қувватини ошириш, қишлоқ хўжалиги маҳсулдорлиги, иқтисодий самара ва прогноз ҳисоб-китоблари орқали тушунтирувчи ҳамда экологик рискларни иккинчи даражали омил сифатида қабул қилувчи эксперт-сиёсий рамка назарда тутилди.

Тадқиқотда тарихий-хронологик усул ёрдамида 1960-1970 йиллар даврида Орол ҳавзасида сув ресурсларидан фойдаланиш сиёсати билан боғлиқ қарорлар, ҳисоботлар ва эксперт баҳоларнинг пайдо бўлиши ҳамда ривожланиш динамикаси изчил тартибда тикланди. Иккинчидан, манбашунослик ва контент таҳлил асосида даврнинг асосий ҳужжатларида ишлатиладиган тушунча ва баҳолаш ажратилиб, уларнинг муаммони қандай “техник-иқтисодий” шаклда инфодалаётгани таҳлил қилинди. Учинчидан, институционал таҳлил орқали дискурс шаклланишида иштирок этган асосий субъектлар ёндашувлари ва аргументлар солиштирилди.

Асосий натижалар. Муаммога муносабатни шакллантириш ва сатҳ пасайиши оқибатларини баҳолашни белгилаб берган дастлабки нашрлардан бири – “Орол денгизи муаммоси” монографияси 1969 йилда чоп этилган [1]. Бу эса вазиятнинг муаммолигини англаш ундан ҳам олдин содир бўлганлигини кўрсатади. Сатҳнинг пасайиши муқаррар ҳодиса сифатида қаралган ва, бундан ташқари, С.Ю. Геллернинг ушбу китобдаги мақоласида денгиз сатҳининг секин пасайиши ҳақидаги тасаввурга асосланган оптимистик башорат берилган. У дельталарда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш учун яроқли бўлган унумдор тупроқлар пайдо бўлади, денгизнинг қуриб бораётган тубига келсак, тупроқлар чучук дарё суви билан тўйинган бўлади ва бу қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши, шу жумладан шоли экиш учун кенг майдонлардан фойдаланиш имконини беради, деб ҳисоблаган. Ҳозир бизга маълумки, бу прогноз тахминидан куруқликнинг очилган қисмлари арид иқлим шароитида дарҳол шўрланган ер ости сувларининг ер юзасига кўтарилиши туфайли шўрлана бошлаши ҳисобга

олинмаган. Айнан унумдор ерлар пайдо бўлишининг оптимистик башорати денгизга дарё сувлари оқимининг режалаштирилган қисқаришини ҳисобга олган ҳолда қуриган туб ва дельта худудларини қишлоқ хўжалигида ўзлаштириш учун Сибир сувларини жалб қилишга асос бўлди.

1970 йилларда денгиз сатҳининг пасайиши муаммосининг моҳияти ва экологик оқибатларининг жиддийлигини тушунмаслик СССР Фан ва техника давлат қўмитаси (ГКНТ) ва Фанлар академияси Президиумининг топшириғига биноан СССР Фанлар академиясининг “Сув ресурсларидан комплекс фойдаланиш ва муҳофаза қилиш” Илмий кенгаши Бюроси ва Муваққат кичик комиссияси йиғилишига тайёрланган “Орол денгизи муаммоси бўйича маъруза”да (кейинчалик Маъруза) баён этилган материалларни кўриб чиқишда аён бўлади [2]. Маърузанинг тайёрланиши суғориладиган деҳқончиликни режалаштирилган интенсивлаштириш – нафақат Орол денгизи ҳавзасида, балки бошқа дарёлар ҳавзаларида ҳам суғориладиган ерлар майдонини кенгайтириш билан боғлиқ эди.

Маърузанинг мавзуси – Орол денгизи режимининг келажакдаги башорати ва унинг кутилаётган ўзгаришларининг Оролбўйи минтақаси табиати ва хўжалигига таъсири. Бу даврда Ўрта Осиёда қимматбаҳо қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш учун маҳаллий сув ресурсларидан максимал даражада фойдаланиш ғояси мавжуд бўлиб, уни ҳеч ким шубҳа остига олмаган. Бу концепция Оролга қуйиладиган дарё сувлари оқимининг камайишини Сибир дарёлари сувлари билан қоплаш назарда тутилган эди.

Маърузанинг “Орол денгизи ҳавзасининг сув ресурслари” бўлимида Орол денгизи ҳавзасининг табиий сув ресурслари йилига 120 км³ ни ташкил этиши, шундан Сирдарё тизимида йилига 40 км³, Амударё тизимида эса йилига 80 км³ шаклланиши қайд этилган. 1979 йилга келиб шаклланган ўша пайтдаги мавжуд сув хўжалигида, денгизга атиги 47 км³/йил,

яъни ярмидан ҳам камроқ сув етиб борган. Қолган сув суғориш учун сарфланган, сув омборлари ва бошқа ўша пайтдаги ҳаддан ташқари нам худудлар юзасидан буғланган. Табиий тўқай ўсимликларининг сув сарфи “самарасиз харажатлар” сифатида баҳоланган.

1911 йилдан 1960 йилгача бўлган 50 йил мобайнида денгизнинг сув режими нисбатан барқарор бўлган. Ўртача йиллик сув сатҳи 53 метр атрофида тебраниб турган. Сатҳнинг мавсумий тебраниш амплитудаси ўртача 0,3 метрни ташкил этган. Бу даврда денгиз сатҳининг барқарорлиги дарё сувлари оқимининг доимийлиги билан таъминланган. Биринчи даврнинг сўнгги ўн йиллигида, яъни 1960 йилдан 1970 йилгача, дарёларга уларнинг ҳавзаларидан келадиган сув миқдори одатдагидан 6 км³/йилга кам бўлган, денгизга келадиган сув миқдори эса ўртача кўп йиллик қийматга нисбатан тахминан 14 км³/йилга камайган. Ҳисоботда денгизга дарё сувлари оқимининг камайиши сабаби сифатида сув истеъмолининг ошиши ҳам кўрсатилган. Шу билан бирга, ҳисоботда денгиз томонидан йилига тахминан 6 км³ ҳажмда олинмаган оқимнинг бир қисми бир неча йиллар давомида сувлиликнинг пасайиши натижасида юзага келган табиий йўқотишларга киритилган. Шундай қилиб, 1970 йилга келиб денгизга сув оқимининг инсон фаолияти туфайли камайиши йилига тахминан 8 км³ни ташкил этган. 1-жадвалда ҳисоботда келтирилган Орол денгизи ҳавзаси сув ресурсларининг 1960 йилгача бўлган шартли-табиий даврдаги ва “замонавий” деб ҳисобланган 1960-1969 йиллардаги ўртача кўп йиллик қийматлари келтирилган.

Орол денгизи ҳавзасидаги сув хўжалиги мажмуаси учун асосий сув истеъмолчиси сифатида 4,25 миллион гектар майдонни суғориш кўрсатилган (2-жадвал). Бундан 2,2 миллион гектар Сирдарёда ва 2 миллион гектарга яқин Амударёда жойлашган. Суғориладиган ерларнинг 2,2 миллион гектарида (жами суғориладиган майдонларнинг 52 фоизи) бошқа қишлоқ хўжалиги экинларига нисбатан

1-жадвал

Орол денгизининг сув режими [3]. Орол денгизи муаммоси бўйича маъруза (СССР Фанлар академияси Илмий кенгашининг “Сув ресурсларидан комплекс фойдаланиш ва муҳофаза қилиш” Бюроси ва Муваққат қуйи комиссияси йиғилиши материаллари), 1970 йил

Сув манбалари	Ўртача йиллик дарёлар оқими, км ³ /йил	Сувнинг қайтарилмас йўқотишлари (сув истеъмоли ва йўқотилиши, шу жумладан дарёлар дельталаридаги йўқотишлар), км ³ /йил		Орол денгизига оқим, км ³ /йил	
Сирдарё ҳавзаси	39	25	29	14	10
Амударё ҳавзаси	69	29	33	40	36
Жами:	108	54	62	54	46
Ер ости сувлари	1	-	-	1	1
Барчаси:	109	-	-	55	47

Хавзалар	Ўртача йиллик дарёлар оқими, км ³ /йил	Сувнинг қайтариб бўлмайдиган йўқотишлари (сувнинг сарфланиши ва йўқотилиши, шу жумладан дарё дельталаридаги йўқотишлар), км ³ /йил								Орол денгизга оқим, км ³ /йил	
		суғориш		сув таъминоти		бошқа харажатлар		жами харажатлар			
		1*	2**	1*	2**	1*	2**	1*	2**	1*	2**
Сирдарё	39	24	30	1	1	4	3	29	34	10	5
Амударё	69	25	50	-	1	8	6	33	57	36	12
Жами	108	49	80	1	2	12	9	62	91	46	17
Ер ости оқимлари										1	3
Денгизга қуйилувчи ҳисобланган оқим										47	20

2-жадвалга изоҳ: 1*- мавжуд параметрлар; 2**– режалаштирилган кўрсаткичлар.

афзал қўрилган ғўза етиштириллар эди. Бу майдонларда гектаридан 25 центнер ҳосилдорлик билан мамлакатдаги барча пахта маҳсулотининг 95 фоизига яқини (йилига 5,6 миллион тонна) ишлаб чиқарилган. Шу даврда Амударёнинг юқори оқимида, Афғонистонда 230 минг гектарга яқин майдон (1965 йилга кўра) суғорилган ва бу майдонларни 2 миллион гектарга етказиш режалаштирилган эди [4].

Денгиз ҳавзасидаги сув истеъмолчиларидан бири 80 миллион гектарга яқин майдонни эгаллаган суғориладиган яйловлардаги чорвачилик эди. Қорақўлчилик хўжаликнинг фойдали тармоғи ҳисобланади. Яйловларда чорва молларини суғориш учун сув етказиб бериш миқдори кўрсатилмаган ва қайтарилмас йўқотишлар номаълум. 2-жадвалда улар «бошқа харажатлар» устунига киритилган.

Ҳавзанинг муҳим сув истеъмолчилари коммунал хўжалик ва саноат ҳисобланади. 1970 йилда улар томонидан фойдаланилган сувнинг умумий ҳажми йилига 2 миллиард м³, шу жумладан қайтарилмас сув ҳажми 0,5 миллиард м³ деб баҳоланган. Ўша даврда сувнинг 80 фоизга яқини Сирдарё ҳавзасида сарфланган. Бир киши учун сув истеъмоли суткасига 50-100 литр деб баҳоланган ва истиқболдаги қайтарилмас сув истеъмоли экспертлар томонидан йилига 1 км³ миқдоридан баҳоланиб, Сирдарё ҳавзасига киритилган, чунки айнан шу ерда саноатни ривожлантириш ва янги объектларни куриш режалаштирилган (2-жадвал).

Сув хўжалиги комплексининг муҳим иштирокчиси гидроэнергетикадир. Ўша йилларда бир қатор йирик гидроэлектр станцияларини куришни якунлаш режалаштирилган бўлиб, уларда йилига тахминан 20 миллиард кВт/соат электр энергияси ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган. Ҳудуднинг иқтисодий жиҳатдан самарали гидроэнергетика ресурслари йилига 145 миллиард кВт/соат миқдоридан аниқланган. Таъкидлаш жоизки, гидроэнергетика – сувдан фойдаланувчидир. Гидроэлектростанциялар (ГЭС) ўз ишида сувнинг қайтмас сарфланиши-

ни талаб қилмайди, асосий йўқотишларни эса ГЭСлар қошидаги сув омборларини барпо этишда ва бу сув омборлари юзасидан сувнинг буғланишида ҳисобга олиш лозим. 1970 йилга келиб, гидроэнергетикадаги сув йўқотишлари баҳоланмаган, Ҳисоботда мавжуд бўлмаган ва жами қайтарилмас йўқотишлар "бошқа харажатлар" устунига киритилиши керак эди. Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида қурилган сув омборлари ҳажми ва уларнинг сув сатҳи катталигини баҳолаш учун биз тузган 3-жадвалдан фойдаланиш мумкин. Ундан кўришиб турибдики, дарё ҳавзаларидаги сунъий сув ҳавзаларида 1954 йилдан 1981 йилгача 53 км³ га яқин сув тўпланган (уларнинг йиллик умумий оқими ҳажмининг деярли ярми), умумий сув юзаси эса 1985 км² ни ташкил этган [5].

Айни пайтда катта миқдордаги коллектор ва дарё сувлари билан кенг чуқурликлар тўлдирилган, табиий равишда пайдо бўлган ва 3-жадвалда ҳисобга олинмаган Арнасой кўллар тизими, Сарикамиш ва бошқа сув ҳавзалари шаклланган. 70 йилларнинг ўрталарига келиб, уларда мос равишда 12,5 ва 15,3 км³ сув тўпланган эди [6]. Шу боис, ўша даврда денгиз сатҳининг пасайиши муаммосига бағишланган бир қатор илмий ишларда [7], денгиз сатҳининг пасайиши ва майдонининг қисқариши Орол денгизи ҳавзасида суғориладиган ерларнинг кўпайиши билан эмас, балки дарё ва зовур сувларининг ҳавзадан ташқарига оқизилиши туфайли уни қайтариб бўлмайдиган тарзда йўқотилиши билан боғлиқ, деган фикр билдирилган.

Маърузанинг «Сирдарё ва Амударё ҳавзаларида сув хўжалигининг ҳозирги ҳолати ва ривожланиши» деб номланган кейинги бўлимида ирригация ва гидроэнергетиканинг ривожланиши ушбу дарёлар ҳавзаларини табиий ва сунъий сув оқимлари – дарёлар, каналлар, коллекторлар, шунингдек, гидротуғунлар ва сув омборларини ўз ичига олган мураккаб сув хўжалиги тизимларига айлантирганини таъкидланган. Шу билан бирга, суғориш тизи-

Сирдарё ва Амударё дарёлари хавзаларида 1954-1981 йилларда барпо этилган сув омборларининг асосий кўрсаткичлари

№	Сув омбори	Дарёлар	Тўлдириш йиллари	Тўлиқ хажм, км ³	Сув сатхи майдони, км ²	Фойдаланиш турлари*
Сирдарё хавзасида						
1	Чордара сув омбори	Сирдарё	1967-1968	0,37	63	И
2	Қайроққум сув омбори	Сирдарё	1956-1959	4,16	513	Э, И, Б, Т, Р
3	Фарход сув омбори	Сирдарё	1947-1953	0,35	48	Э, И
4	Тўхтағул сув омбори	Норин Сирдарё ирмоғи	1973-1974	19,50	284	Э, И
5	Кўрпсай сув омбори	Норин Сирдарё ирмоғи	1981	0,35	12	Э
6	Андижан сув омбори	Қорадарё Сирдарё ирмоғи	1976	1,75	67	Э, И, Т
7	Учқўрғон сув омбори	Норин Сирдарё ирмоғи	1961-1962	0,05	4	Э, И
8	Хожикент сув омбори	Чирчик (Сирдарё ирмоғи)	1976	0,031	3	Э
		ЖАМИ:		26.561	994	
Амударё хавзасида						
1	Туямўйин сув омбори	Амударё	1979	7,34	780	И, Э, К, Б
2	Жанубий Сурхон сув омбори	Сурхондарё (Амударё ирмоғи)	1962-1965	0,8	65	И, Б, Т, СТ, Р
3	Учқизил сув омбори	Сурхондарё (Амударё ирмоғи)	1954-1960	0,16	10	И, СТ, Б
4	Толимаржон сув омбори	Аму-Бухоро каналдан қуйилма	1974	1,24	60	И
5	Копетдоғ сув омбори	Қорақум канали	1972	0,55	48	И
6	Ашхобод сув омбори	Қорақум канали	1962-1963	0,10	11	И, Р
7	Хауз-Хон сув омбори	Қорақум канали	1962-1966	0,88	136	И, Б
		ИТОГО:		26,53	991	

3-жадвалга изоҳлар. *Фойдаланиш турлари: Э – гидроэнергетика, СТ – хўжалик-ичимлик сув таъминоти, И – ирригация, Б – балиқчилик хўжалиги, Т – сув тошқинига қарши кураш, Р – рекреация (дам олиш), К – кемалар қатнови.

млларининг ҳолатини қониқарли деб бўлмаслиги қайд этилган ва суғориш самарадорлигини пасайтирадиган қўплаб камчиликлар санаб ўтилган. Улар орасида: тизимларнинг 80 фоизида муҳандислик ускуналарининг йўқлиги; каналларда фильтрацияга қарши химоянинг мавжуд эмаслиги; далаларнинг текисланмаганлиги, бунинг натижасида суғориш учун сув сарфи ошганлиги; зовур тармоғининг етарли эмаслиги ёки умуман йўқлиги, бу эса ер ости сувлари сатҳининг кўтарилишига, буғланишга самарасиз йўқотишларнинг кўпайишига, ерларнинг шўрланишига ва ғўза ҳосилдорлигининг пасайишига олиб келиши (кучсиз шўрланган тупроқларда – 4-5 с/га, ўртача шўрланган тупроқларда – 2 с/га гача) қайд этилган.

Тупроқ шўрланиши ортиши билан суғориладиган массивлар фойдаланишдан чиқиб кетмоқда, шу сабабли ҳар йили янги суғориладиган ерлар ишга туширилишига қарамай, умумий суғориш майдони жуда секин суръатларда кенгаймоқда. Суғориш учун сув тежамсиз сарфланмоқда: сув сарфи суғориладиган майдонларнинг кенгайишига нисбатан тезроқ ўсмоқда. Ўрта Осиёда ирригация хўжалигини оқилона бошқаришнинг асосий тўсиғи сувдан фойдаланишни назорат қилиш ва ҳисобга олишнинг йўқлиги эканлиги таъкидланган. Дарё хавзаларининг ҳар бирида сувни тежаш учун катта имкониятлар мавжудлиги эътироф этилган. Билдирилган барча фикр-мулоҳазалар, шунингдек, мавжуд тизимларни

кайта куриш ва янгиларини барпо этиш, дарёлар оқимини кўп йиллар давомида тартибга солиш мақсадида гидроузеллар ва сув омборларини куриш бўйича режалаштирилган тадбирлар суғориладиган майдонларни кенгайтириш учун эмас, балки мавжуд тизимларни сув билан таъминлашнинг ишончилигини ошириш учун аниқ йўналтирилган. Натижада ҳар бир дарё ҳавзасида сувга бўлган талабларни таъминлаш, сув хўжалигини тартибга солиш ва сув режимини ўзгартириш бўйича катта ва мураккаб ишларни амалга ошириш зарурлиги ҳақида хулоса қилинган.

Маърузанинг «Орол денгизи режими» бўлимида денгиз сатҳининг мунтазам кузатувлари 1911 йилда бошланганини ва дастлабки эллик йил давомида у денгиз сатҳидан 53 м баландликда тебраниб турганини, йиллараро тебранишлар амплитудаси 1 м дан ошмаганини қайд этилган. Сатҳнинг бундай ҳолатида денгиз майдони 66 минг км² ни ташкил этган, ундаги сув ҳажми 1 миллион км³ дан ортик, ўртача чуқурлиги 16 м, энг чуқур жойи 65 м бўлган. Сатҳ пасайиши 1961 йилдан бошланган ва 1968 йилга келиб денгиз сатҳидан 51,3 м баландликка тушган. Серсув 1969 йил туфайли 1970 йил ўрталарига келиб, сатҳ денгиз сатҳидан 51,7 м баландликка кўтарилган, лекин мавжуд сув ресурсларидан фойдаланишда мувозанат даражаси денгиз сатҳидан 45,0 м баландликка мос келади. Кўп сувли 1969 йил туфайли 1970 йил ўрталарига келиб, сатҳ 51,7 м га кўтарилди.

Шунга қарамасдан, 1960-йиллардан бошланган сув ресурсларидан фойдаланишга ҳаддан ташқари зўр берилиши Амударё ва Сирдарё сув ресурсларининг камайишига ва охир оқибат энг катта экологик муаммолардан бири – Орол фожиасининг келиб чиқишига сабаб бўлди [8].

Маърузанинг «Орол денгизи режимида қутилаётган ўзгаришлар» бўлимида денгизнинг келажакдаги режими уни тўйинтирувчи дарёлар ҳавзаларида суғоришнинг ривожланишига боғлиқлиги таъкидланган. 1985 йилгача бўлган даврда Амударё ва Сирдарё ҳавзаларида қайтарилмайдиган сув сарфини маҳаллий сув ресурсларидан амалда тўлиқ фойдаланишга мос келадиган миқдоргача ошириш мўлжалланган. Бу 1970 йилдан бошлаб 15 йил давомида, ҳар

йили оқим сарфини 3,5% га ошириш ҳисобига денгиз сатҳининг ўртача сувлилик шароитида 4 м га (денгиз сатҳидан 47,5 м баландликкача), табиий сувлилик пасайганда эса 5,5 м га (денгиз сатҳидан 46,2 м баландликкача) пасайишига олиб келади. Бунда биринчи ҳолатда денгиз акваторияси 54 минг км² гача, сув ҳажми 720 км³ гача камаяди, ўртача чуқурлиги 13 м ни ташкил этади, шўрлиги 11 г/л дан 15 г/л гача ортади. Дарё сувларининг йиллик оқимини режалаштирилган 3,5% га камайитиришда денгизнинг ҳисобланган прогноз хусусиятлари 4-жадвалда келтирилган. Бунда биринчи ҳолатда денгиз акваторияси 54 минг км² гача, сув ҳажми 720 км³ гача камаяди, ўртача чуқурлиги 13 м ни ташкил этади, шўрлиги 11 г/л дан 15 г/л гача ортади.

Маърузада 1985 йилдан кейин сув оқими 20 км³/йил даражасида барқарорлашиши, бироқ денгиз сатҳи пасайишда давом этиши, чунки бундай оқимда мувозанат даражаси денгиз сатҳидан 33 м баландликда жойлашиши башорат қилинган. Бундай сатҳда денгиз шўр кўлга айланади, унинг майдони деярли уч марта – 24 минг км² гача, сув ҳажми 160 км³ гача, ўртача чуқурлиги 7 м гача камаяди.

Ҳисоботда келтирилган башорат қилинган сатҳ пасайиши ва денгиз кўринишидаги ўзгаришларни космик сурагга олиш материалларида акс этган ҳақиқий маълумотлар билан таққослаш шуни кўрсатадики, сатҳнинг пасайиш тезлиги кутилганидан юқори бўлган. Натижада, денгиз сатҳининг асосий белгилари - Балтика баландлик тизимида кўра денгиз сатҳидан 43 метр ва 35 метр юқориликдаги нуқталарга 1970 йилда башорат қилинганидан анча олдин эришилган.

Шундай қилиб, 1985 йилга мўлжалланган сув сатҳининг пасайиши 1976 йилдаёқ кузатилди, 2000 йилга белгиланган пасайиш даражасига эса 1989 йилда, яъни 24 йил олдин тушди. Катта денгизнинг шарқий қисми узок вақт мавжуд бўлиши башорат қилинган бўлсада, амалда бу қисм илк бор 2009 йилда бутунлай куриб қолди, кейинчалик эса гоҳ пайдо бўлиб, гоҳ йўқолиб турди.

Маърузанинг сув сатҳи пасайиши оқибатларига бағишланган бўлимида бу масала жуда тор доирада кўриб чиқилган. Фақат денгизнинг маълум морфометрик хусусиятлари ва унинг

4-жадвал

Орол денгизининг хусусиятларида қутилаётган ўзгаришлар [9]

Тавсифнома	1970 йилдаги реал маълумотлар ва яқин йиллар учун башорат			Узок келажак истиқболи
	1970	1985	2000	
Сатҳ белгиси, м	51.5	47.5	43	33
Акватория, минг кв. км	63	54	46	24
Денгиз ҳажми, км ³	970	720	500	160
Ўртача чуқурлик, м	15.5	13	11	7
Шўрлиги, г/л	11	15	22	70

биологик ресурслари билан бевосита боғлиқ бўлган хўжаликнинг бир нечта тармоқлари - кемачилик, балиқчилик, ондатрачилик ва қамиш захиралари келтирадиган фойданиң йўқотилиши тахминий пул ифодасида ҳисобга олинган, ҳолос. Хўжалик тармоқларининг ҳар бир турини йўқотиш аҳамиятини камайтирадиган далил сифатида мавжуд муқобил вариантлар кўрсатилган: Нукусдан Оролга денгиз орқали ташиш учун – вақт ўтиши билан Қўнғирот-Бейнеу (Устюрт) темир йўлини куриш; ондатрачилик учун – уни сунъий сув ҳавзаларида янги технологиялар бўйича кенгайтириш имконияти; чорвачилик ва қурилиш учун озуқа сифатида фойдаланиладиган табиий қамишзорларнинг йўқолиши ўрнига - сунъий суғориладиган ўтлоқларда юқори сифатли озуқа ишлаб чиқариш имконияти; товар балиқчиликнинг йўқолиши ўрнига – дельталарда балиқчилик сув ҳавзаларини қайта тиклаш имконияти. Барча санаб ўтилган хўжалик турларидан кутилаётган йўқотишларнинг тахминий ҳисоб-китоби йилига 15-30 миллион рубль атрофида эканлиги аниқланган. Бу йўқотишларга ишончли далил сифатида суғориладиган ерларни қўшимча ишга туширишдан олинадиган йиллик миллиардлаб рубль даромад қарама-қарши қўйилган.

Кўриб турганимиздек, ҳисоб-китобда фақат баъзи хўжалик турларини йўқотишдан келиб чиқадиган очиқ-ойдин зарарларнинг қиймати ҳисобга олинган. Экологик оқибатлардан иқлимнинг эҳтимолий ўзгаришлари ва уларнинг атрофдаги ҳудудларга таъсири ҳамда шамол эрозияси натижасида тузларнинг кўчиши тилга олинган. Бироқ, дарҳол бу ҳолат иқтисодий жиҳатдан баҳоланиши мумкин эмаслиги ва махсус тадқиқотлар ўтказиш зарурлиги таъкидланган. Илмий тадқиқотларнинг зарурлиги асосий далил шундан иборат эдики, Сибир дарёлари сувлари асосида Оролбўйи минтақасида хўжалик фаолиятини йўналтириш, оқилона режалаштириш ва ташкил этиш учун денгиз сатҳи, дарё дельталари ва бошқа оқибатларнинг кутилаётган ўзгаришларини олдиндан кўра билиш лозим эди.

Биринчи бўлим бўйича тадқиқот учун мўлжалланган масалалар доираси қуйидагиларни ўз ичига олган: фойдаланилаётган сув ресурсларини ҳисобга олиш ва назорат қилиш ҳамда гидромелиоратив тизимларни такомиллаштириш асосида хўжалик юритишни оқилона ташкил этиш мақсадида Орол денгизи ҳавзасида ер ва сувдан фойдаланишнинг назарий, услубий ва амалий масалаларини ишлаб чиқиш; алоҳида сув хўжалиги ҳудудлари бўйича суғориш хўжалигининг ҳозирги ҳолатига тавсиф бериш; халқ хўжалиги асосий тармоқларининг ривожланиш гипотезасини ишлаб чиқиш; ҳавзаниң пахтачилик зоналарида суғоришни ривожлантириш учун мақбул шароитларни таъминлайдиган усулларни ишлаб

чиқиш; табиатни муҳофаза қилиш чоратадбирларини ишлаб чиқиш; Орол денгизининг гидрологик ва туз баланси ҳамда ундаги ўзгаришларни башорат қилиш; истиқболли сув балансини ишлаб чиқиш; денгиз қуришининг хўжаликнинг турли тармоқларига ва унга таш ҳудудларнинг иқлим шароитларига таъсири.

Маърузаниң ҳулосасида маҳаллий сув ресурсларидан деярли тўлиқ фойдаланишга мос келадиган сув хўжалиги ривожланиш даражасига 15-20 йилдан сўнг (1990 йиллар охиригача) эришиш мумкинлиги қайд этилган. Суғориладиган майдонларнинг кейинги ўсиши фақат ташки сув ресурсларини жалб қилиш билан боғлиқ бўлиши мумкин. Бундай манбалар сифатида бир қатор вариантларда Сибир дарёлари кўриб чиқилган. Шу сабабли, Орол ва Оролбўйи келажаги яна олти йил давомида, 1976 йилгача, Сибир дарёлари сувларининг бир қисмини Жанубий Қозоғистон ва Ўрта Осиёга оқизиш лойиҳаси бўйича техник-иқтисодий ишланмаларнинг кўплаб бўлимларидан бири сифатида қаралган ва шу пайтгача Орол муаммоси мустақил масала сифатида ажратилмаган.

Бу йилларда Оролбўйи ландшафт минтақаларида мавжуд барча сув ресурсларини тежаш ва улардан оқилона фойдаланиш фонида экологик вазифаларни ҳал қилиш учун зарур бўлган сув ҳажмларини аниқлаш (улар табиатни муҳофаза қилиш деб номланган) бўйича илмий тадқиқотлар олиб борилган. Айниқса, денгиз сатҳининг пасайиши натижасида катта унумдор ерлар сувдан бўшаган Амударё дельтаси кўпроқ эътиборни тортган. Масалан, И.А. Ключанова ва Н.Т. Кузнецов (1971) ҳисоб-китобларига кўра, яйлов ва пичанзорларнинг табиий маҳсулдорлигини сақлаб қолиш, кўл ва овчилик хўжаликларини ривожлантириш, дельта генофондини сақлаш учун йилига тахминан 8 км³ сув зарур бўлиб, бу 1960 йилларда дельта табиий экотизимлари сарфлаган сув миқдорига тенг эди [10].

Орол экологик инқирози 1970 йилдаги маърузада «Орол денгизи муаммоси» деб белгиланган ва яна деярли ўн йил давомида расман фақат денгизнинг қуриши муаммоси деб ҳисобланган. Бу борада олимларнинг икки хил қарама-қарши фикри мавжуд эди. Баъзилар Орол денгизининг қуриши унинг ҳавзасидаги табиий муҳитда сезиларли ўзгаришларга олиб келмайди, денгизнинг балиқчилик ҳавзаси, транспорт йўли сифатида йўқолиши ва ондатрачиликдан келадиган иқтисодий зарар эса янги ўзлаштирилган суғориладиган ерларда олинадиган маҳсулотлар билан ортиқча қопланади, деб ҳисоблашган [11] ва бу Маърузада (1970) расмий нуқтаи назарга айланган. Бошқалар эса, Орол муаммосини аввало экологик муаммо деб ҳисоблаб [12], ўша даврдаёқ денгиз сатҳининг пасайиши Оролбўйи табиий

мухитининг жиддий ўзгаришига олиб келади, деб таъкидлаганлар ва, хусусан, денгиз тубининг куриб бораётган қисмида шаклланадиган кумли-шўрхокли чўлнинг чўл яйловлари ва дельталарнинг туташ худудларига салбий таъсирини қайд этганлар [13].

Денгиз сатҳининг пасайишининг экологик оқибатлари ҳақидаги дастлабки нашрлардан бири А.Б. Бахиев ва Т.Н. Бутовнинг [14] (1976) СССР чўл худудларини комплекс ўрганиш ва ўзлаштириш бўйича Бутуниттифоқ илмий конференциясининг (Ашхобод, 1976) "Чўл худудларининг ўсимликлари ва яйловлари" бўлимида қилинган маърузасининг тезисларидир. Бу шу бўлимдаги Орол муаммосига бағишланган ягона маъруза эди. Муаллифлар денгиз гидрологик режимидаги ўзгаришларнинг бошланишини 1954 йилга боғлайдилар ва экологик жиҳатдан боғлиқ ўзгаришлар занжирини туздилар: қамишзорларнинг 1961 йилдаги 600 минг гектардан 1974 йилда 100 минг гектаргача қисқариши, бунинг ортидан овчилик-саноат хўжалигининг ёмонлашуви; денгиз сатҳининг пасайиши ва умумий сув юзаси майдони 7 минг гектардан ортиқ бўлган 30 дан ортиқ қўлларнинг куриши, балиқ урчиш майдонларининг кескин қисқариши ва кейинчалик уларнинг сонининг камайиши. Илгари қамишзорлар билан банд бўлган ўтлоқи-ботқоқ тупроқлар ва дельтадаги қуриган қўллар туби шўрланиб, шўрхоклар ва галофитларнинг кенг ривожланишига шароит яратаётганлиги таъкидланган. Дельтада ер ости сувлари сатҳининг пасайиши дарахтзор тўқайларнинг нобуд бўлишига сабаб бўлган [15] (Бахиев ва б., 1994). Улар фақат Амударёнинг асосий ўзани бўйлаб тор тасмалар шаклида сақланиб қолган. Аванделтадаги денгизнинг очилиб қолган тубига юлғунлар жойлашади; Муаллифларнинг фикрича, дельтадаги қолган қўлларни Қорақалпоғистоннинг шимолий туманлари комплекс хўжалигини ривожлантириш учун асос сифатида сақлаб қолиш катта давлат аҳамиятига эга деб келтирган.

Маъруза муаллифлари ушбу масала юзасидан "Орол денгизи сатҳининг пасайишининг атроф-мухит ва унга туташ худудлар иқтисодиётига таъсирини баҳолаш бўйича Вақтинчалик илмий-техник комиссия"га мурожаат қилиб, денгиз қирғоқлари ўсимлик қопламани илмий жиҳатдан ўрганишни қўллаб-қувватлаш истагини билдирдилар. Мазкур Комиссия 1975 йил 21 июлда ташкил этилган эди [16], чунки ўша пайтгача амалга оширилган иқтисодий ҳисоб-китоблар жуда тахминий бўлиб, аниқлаштириш талаб этиларди. Комиссияни тузиш СССР Фан ва техника давлат қўмитасининг Атроф-мухитни муҳофаза қилиш ва табиий ресурслардан оқилона фойдаланиш комплекс муаммолари бўйича идоралараро илмий-техник кенгаш Бюросида маъқулланди. Унга академик И.П. Герасимов раислик қилди. 1975

йилнинг декабрь ойидаёқ Комиссия денгиз сатҳининг пасайиши янги суғориладиган ерларда қайта тикланмайдиган сув сарфи билан боғлиқлиги ва махсус чоралар кўрилмаса, минтақанинг табиий мухити ва иқтисодиётида чуқур салбий ўзгаришлар юз бериши мумкинлиги таъкидланган маърузани кўриб чиқиш учун тақдим этди. Илмий тадқиқотлар шу вақтгача чекланган қўламда олиб борилгани ва фақат айрим нашрларда акс эттирилгани [17] (сабабли муаммо бўйича мавжуд билимлар етарли эмаслиги ҳақида муҳим хулоса чиқарилди. Маъруза муҳокама қилинган СССР Фан ва техника давлат қўмитасининг Идоралараро кенгаши бюроси уни маъқуллаш ва Комиссияга Орол денгизи сатҳининг пасайиши минтақанинг атроф-мухитига ва ижтимоий-иқтисодий оқибатларига салбий таъсирининг олдини олиш бўйича чора-тадбирларни асослаш учун илмий-тадқиқот ишлари режаси лойиҳасини ишлаб чиқишни топширишга қарор қилди. Идоралараро кенгаш Орол муаммоси бўйича тадқиқотларни СССР Фанлар академияси, Ўрта Осиё ва Қозоғистон республикалари, СССР Гидрометеорология хизмати Бош бошқармаси, Мелиорация ва сув хўжалиги вазирлигининг иш режаларига киритиш мақсади мувофиқлигини қайд этди.

Биринчи даврнинг охирига келиб, 1976 йилга келиб денгизга сув оқими 10 км³ гача камайди [18], денгиз сатҳи деярли 5 метрга пасайиб, 48,3 метр мутлақ баландликка тушди, сувнинг минераллашуви 10 г/л дан 14 г/л гача кўтарилди [19].

Хулоса. Орол денгизи куриб бориш жараёнининг дастлабки босқичида (1960-йиллар боши – 1970-йиллар ўрталари) муаммога нисбатан «техник-иқтисодий ёндашув устун» бўлиб, экологик хавф-хатарлар етарлича баҳоланмади. Денгиз сатҳининг пасайиши муқаррар, аммо нисбатан секин кечадиган жараён сифатида қаралиб, унинг оқибатлари иқтисодий фойда – суғорма деҳқончиликни кенгайтириш, айниқса пахтачиликни ривожлантириш ҳисобига қопланиши мумкин, деган тасаввур шаклланди. Шу асосда Амударё ва Сирдарё оқимларини максимал даражада суғориш эҳтиёжларига йўналтириш, йўқотилган сувни эса келажақда Сибир дарёлари ҳисобидан қоплаш гоёси кўтарилди.

Бироқ ушбу ёндашув «экологик тизимларнинг ўзига хос хусусиятларини», хусусан, арид иқлим шароитида денгиз тубининг очилиши билан боғлиқ шўрланиш, чўллашиш, дельта экотизимларининг емирилиши ва биологик ресурсларнинг йўқолишини ҳисобга олмади. Илк илмий башоратлар денгиз сатҳининг пасайиш суръатларини кам баҳолади, натижада реал ўзгаришлар кутилганидан анча тез содир бўлди. Шу тариқа, биринчи босқич охирига келиб, Орол муаммоси мустақил экологик

инкироз сифатида эмас, балки йирик сув-хўжалик лойиҳаларининг бир қисми сифатида қаралиши «стратегик хатога» айланди. Бу эса

кейинги йилларда чуқур ва қайтариб бўлмас экологик ҳамда ижтимоий-иқтисодий оқи-батларга олиб келган омиллардан бири бўлди.

АДАБИЁТЛАР

1. Геллер С.Ю. Некоторые аспекты проблемы Аральского моря // Проблема Аральского моря. – М.: Наука. 1969. С. 5-24.
2. Доклад по проблеме Аральского моря (материалы к заседанию Бюро и Временной подкомиссии Научного совета АН СССР «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»). 1970. – М.: Гидропроект. Ротапринт. 49 с.
3. Доклад по проблеме Аральского моря (материалы к заседанию Бюро и Временной подкомиссии Научного совета АН СССР «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»). 1970. – М.: Гидропроект. Ротапринт. 49 с.
4. Новикова Н.М. Эколого-географический аспект Аральского кризиса. Экосистемы: экология и динамика. 2019, том 3, № 1, с. 5-66. <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologo-geograficheskiy-aspekt-aralskogo-krizisa-chast-1-razvitie-aralskoy-problemy-ee-izuchenie-otsenka-i-razrabotka-meropriyatiy>
5. Авакян А.Б., Шарпов В.А.. Водохранилища гидроэлектростанций СССР. – М.: Энергия. 1977. 399 с.
6. Санин М.В., Костюковский В.И., Шапоренко С.И., Кикичев Х.Г., Павловская Л.П., Сальников Б., Алишеров Н.В., Фролов А.В., Новосельский Ю.И. Озеро Сарыкамыш и водоемы-накопители коллекторно-дренажных вод. – М.: Наука, 1991. 141 с.
7. Коренистов Д.В., Крицкий С.Н., Менкель М.Ф., Шимельмиц И.Я. Проблема Аральского моря // Водные ресурсы. 1972. № 1. С. 138-162; Воскресенский К.Н., Соколов А.А., Шикломанов И.А. Ресурсы поверхностных вод СССР и их изменение под влиянием хозяйственной деятельности // Водные ресурсы. 1973. № 2. С. 33-58.
8. Давлетов С. XX аср иккинчи ярми – XXI аср бошида Ўзбекистондаги экологик вазият ва унинг ижтимоий муаммолари. Тарих фанлари доктори дисс... автореф. – Тошкент, 2018. – 17-б.
9. Доклад по проблеме Аральского моря (материалы к заседанию Бюро и Временной подкомиссии Научного совета АН СССР «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»). 1970. – М.: Гидропроект. Ротапринт. 49 с.
10. Ключанова И.А., Кузнецов Н.Т. Содержание элементов питания растений в новейших аллювиальных отложениях в дельте Амударьи и развивающихся на них почвах // Известия РАН СССР. Серия географическая. 1971. № 2. С. 79-84.
11. Геллер С.Ю. Некоторые аспекты и проблемы Аральского моря // Проблема Аральского моря. – М.: Наука. 1969.
12. Камалов С. и др. Проблема Аральского моря в свете решений XXV съезда КПСС. // Общественные науки в Узбекистане, 1978, №10. – С.12.
13. Кузнецов Н.Т. Географические аспекты будущего Аральского моря // Проблемы освоения пустынь. 1976. № 1. С. 3-11; Кузнецов Н.Т. Научные основы прогнозирования изменений природной среды вследствие падения уровня Аральского моря // Известия АН СССР. Серия географическая. 1977. № 5. С. 44-48.
14. Бахиев А.Б., Буттов К.Н. Современное состояние растительности южных берегов Аральского моря // Тезисы докладов Всесоюзной научной конференции по комплексному изучению и освоению пустынных территорий СССР. Секция III. – Ашхабад: Ёлым. 1976. С. 67-68.
15. Бахиев А., Трёшкин С.Е., Кузьмина Ж.В. Современное состояние тугаев Каракалпакстана и их охрана. – Нукус: Каракалпакстан. 1994. 72 с.
16. Ковалев В. Исследования на Арале надо продолжить. // Советская Каракалпакия, 1976, 23 января.
17. Геллер С.Ю. 1969. Некоторые аспекты и проблемы Аральского моря // Проблема Аральского моря. – М.: Наука. С. 5-24; Доклад по проблеме Аральского моря (материалы к заседанию Бюро и Временной подкомиссии Научного совета АН СССР «Комплексное использование и охрана водных ресурсов»). 1970. – М.: Гидропроект. Ротапринт. 49 с.; Вопросы колебания климата водных ресурсов. 1970 // Труды КазНИГМИ. Вып. 44. 61 с.; Коренистов Д.В., Крицкий С.Н., Менкель М.Ф., Шимельмиц И.Я. 1972. Проблема Аральского моря // Водные ресурсы. № 1. С. 138-162; Современный и перспективный водный и солевой баланс южных морей СССР. 1972. – М.: Гидрометеоздат. 236 с.; Влияние снижения уровня Аральского моря на окружающую среду. 1979. – Алма-Ата: Наука. 128 с.
18. Аральское море. // Гидрометеорология и гидрохимия морей СССР. Проект «Моря СССР» / Ред. В.Н. Бортник, С.П. Чистякова. – Л.: Гидрометеоздат. Т. VII. 1990. 195 с.; Bortnik V. N. Alteration of water level and salinity of the Aral sea // Creeping environmental Problems and sustainable development in the Aral Sea basin / Ed. M. Glantz. Cambridge Univ. press. 1999. P. 47-65.
19. Миклин Ф., Аладин Н.В., И.С. Плотников, Ермаханов З.К. Возможное будущее остаточных водоемов Аральского моря и их фауны // Труды Зоологического института РАН. Т. 2016. 320. № 2. С. 221-244.; The Aral sea: the devastation and partial rehabilitation of a Great sea. / Eds. Ph. Micklin, N.V. Aladin, I. Plotnikov. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. 2014. 454 p.

**Орол инкирозининг дастлабки босқичида техник-иқтисодий дискурс
Бежимбетов Б.М.**

Қарақалпақистон қишлоқ хўжалиғи ва агротехнологиялар институти, Нукус

Мақолада Орол денгизи қуриб бориш жараёнининг дастлабки босқичида (1960 йиллар боши – 1970 йиллар ўрталари) муаммага нисбатан шакланган техник-иқтисодий ёндашув таҳлил қилинади. Ушбу даврда Амударё ва Сырдарё ҳавзасида сугорма деҳқончилики, айниқса пахтачилики жадал ривожлантириш сиёсати устун бўлиб, экологик хавф-хатарлар иккинчи даражада омил сифатида баҳоланган. Денгиз сатҳининг пасайиши муқаррар, аммо иқтисодий жиҳатдан қопланадиган жараён сифатида қаралиб, сув ресурсларини келажакда Сибир дарёлари ҳисобига қоплаш ғояси илгари сурилган. Илк прогнозлар денгиз сатҳининг пасайиш суръатларини кам баҳолаган бўлиб, реал ўзгаришлар кутилганидан анча тез содир бўлган. Натижада Орол муаммоси мустақил экологик инқироз сифатида талқин қилинган.

**Технико-экономический дискурс на начальной стадии Аральского кризиса
Бекимбетов Б.М.**

Институт сельского хозяйства и агротехнологий Каракалпакстана, Нукус

В статье анализируется технико-экономический подход к проблеме, сформировавшейся на начальном этапе процесса высыхания Аральского моря (начало 1960-х — середина 1970-х гг.). В этот период в бассейнах Амударьи и Сырдарьи преобладала политика интенсивного развития орошаемого земледелия, особенно хлопководства, а экологические риски рассматривались как второстепенный фактор. Снижение уровня моря и реальные изменения происходили значительно быстрее, чем ожидалось. В результате проблема Арала рассматривалась не как самостоятельный экологический кризис, а как составная часть крупных водохозяйственных проектов.

**Technical-economic discourse in the initial Stage of the Aral Sea crisis
Bekimbetov B.M.**

Institute of Agriculture and Agrotechnologies of Karakalpakstan, Nukus

The article analyzes the technical and economic approach to the problem that formed during the initial stage of the Aral Sea's drying process (early 1960s - mid-1970s). During this period, the policy of intensive development of irrigated agriculture, especially cotton cultivation, prevailed in the Amu Darya and Syr Darya basins, while ecological risks were considered a secondary factor. The decline in sea level was perceived as an inevitable but economically justified process, and the idea of compensating for the lost water resources through Siberian rivers in the future was put forward. Initial forecasts underestimated the rate of sea level decline, and actual changes occurred much faster than expected. As a result, the Aral problem was not viewed as an independent ecological crisis, but as an integral part of large-scale water management projects.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ ТУРТКУЛЬСКОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТЕХНИКУМА

Аймбетов А.М.

Государственный музей истории и культуры Республики Каракалпакстан, г. Нукус

Начало 1920-х годов стало периодом глубоких социальных и культурных изменений. В это время формировалось новое представление о роли человека, знаний и образования в развитии страны. Сложные условия повседневной жизни — нехватка материальных ресурсов, низкий уровень грамотности населения и острая потребность в подготовке национальных кадров — делали обучение особенно значимым. В этих обстоятельствах техникум становился одним из важнейших общественных институтов, призванных обеспечить социальное и культурное обновление общества. Преподаватель рассматривался не только как носитель знаний, но и как фигура, от которой зависело формирование нового типа мышления, общественного сознания и будущего поколения. В истории Каракалпакстана особое место занимает Турткульский педагогический техникум — одно из первых учебных заведений, где формировались национальные педагогические кадры и закладывались основы образования. В 1920-е годы на фоне масштабных социальных и политических преобразований в Центральной Азии зарождалась новая эпоха просвещения и формирования системы национального образования. В этих условиях открытие Турткульского педагогического техникума стало

важным событием в культурной и образовательной жизни Каракалпакстана.

Учебное заведение начало свою деятельность 23 сентября 1925 года в здании бывшего начальника Амударьинского отдела и стало первым педагогическим техникумом в Каракалпакстане. Создание техникума проходило в крайне сложных условиях: отсутствовали типовые помещения, не хватало квалифицированных педагогов, учебных пособий и необходимых средств для занятий. Несмотря на трудности, коллектив преподавателей успешно организовал образовательный процесс. Таким образом, деятельность педагогического техникума в первые годы его существования имела важное историческое значение, поскольку именно в этот период были заложены основы педагогического образования в Каракалпакстане и сформированы устойчивые традиции подготовки квалифицированных кадров.

В организации техникума активное участие приняли известные общественные деятели Аллаяр Досназаров, Ибрайым Бекимбетов, Касым Ауезов, Халила Баймухаммедов и Сейфулгабит Мажитов. Аллаяр Досназаров, занимавший должность первого секретаря Каракалпакского обкома партии, направлял талантливую молодежь на учебу в Ташкент и Москву, способ-